

ZAHARLI CHIQINDILAR BILAN IFLOSLANGAN SHAROITDA O‘SAYOTGAN O‘SIMLIKlarda FTORLI BIRIKMALARNING TO‘PLANISHI

Samatova Sayyora Usmanovna¹, Munajat Abdullayeva², Shukuroy Jabborova³

¹ToshDAU “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasida katta o‘qituvchisi,

^{2,3}Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990120>

Annotatsiya. Respublikamiz hududidagi ftor bilan zararlangan tuproqlarni, tuproq va o‘simliklarga zararsiz bo‘lgan kimyoviy moddalar bilan zararsizlantirish, tuproq yuzasiga va o‘sayotgan o‘simliklarga atmosfera orqali yog‘iladigan ftorli gazlardan himoyalovchi vositalar olish va ularni ftor bilan zararlangan tuproqlarda va hududlarda sinovdan o‘tkazish o‘ta dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar; alyumin zavod, ftor, kimyoviy, biologik, pilla, qishloq xo‘jaligi oziq ovqat mahsulotlari, tut ipak qurti, tut mevasi va bargi.

Аннотация. Очень важно обеззараживать загрязненные фтором почвы на территории нашей республики химическими веществами, безвредными для почвы и растений, получают средства защиты от газов фтора, попадающих на поверхность почвы и растущих растений через атмосферу, а также испытывают их на загрязненных фтором почвах и регионах.

Ключевые слова: алюминиевый завод, фтор, химический, биологический, кокон, сельскохозяйственная пищевая продукция, тутовый шелкопряд, плоды и листья шелковицы.

Abstract. It is very important to disinfect soils contaminated with fluorine on the territory of our republic with chemicals that are harmless to soil and plants, to receive means of protection against fluoride gases that enter the surface of the soil and growing plants through the atmosphere, and also to test them on soils and regions contaminated with fluorine.

Keywords: aluminum plant, fluorine, chemical, biological, cocoon, agricultural food products, mulberry silkworm, mulberry fruit and leaf.

Bugun jahon miqyosida texnika va texnologiya, sanoat yuqori darajada rivojlanib borayotganini barchamiz ko‘rib-bilib turibmiz. Albatta, taraqqiyotning bo‘lgani va insoniyat uchun qulayliklarni yaratishi yaxshi narsa. Ammo, shu bilan birga ekologiya bilan bog‘liq muammolar ham birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqayotgani dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solmoqda. Ta‘kidlash lozimki, Yangi O‘zbekistonning hozirgi taraqqiyot bosqichida ekologiya va atrof-muhit masalasiga davlat siyosatining eng muhim ustuvor vazifalardan biri sifatida alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu bejiz emas. Zero, muhtaram Prezidentimiz shu yilning 2 fevral kuni chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish bo‘yicha 2022 yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida ta‘kidlaganidek, biz bu masalada faqat bugunni emas, yaqin va uzoq kelajakni o‘ylab ish tutmasak, ko‘zlagan maqsadimizga erisha olmaymiz.

Surxondaryo viloyatida tut barglarining sifatini pasaytiruvchi omillardan biri Tojikistonning Tursunzoda shahrida joylashgan aluminiy zavodidan chiqadigan zararli chiqindilardir. Bu zavoddan tarqaladigan vodorod ftorid moddasi havo va tuproqni ifloslantirib, o'simliklarga, jumladan, tut daraxtlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, zavodning faoliyati tufayli tut daraxtlari va boshqa mevali o'simliklar hosildorligi pasayib, ayrim hollarda butunlay qurib qolishi kuzatilmoqda. Bu esa tut barglarining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ipakchilik sohasidagi mahsulotlar hajmi va sifatiga ta'sir etmoqda.

Tojikistondagi "Talko" (Tojik aluminiy kompaniyasi) alyumin zavodi Markaziy Osiyodagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lib, mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Biroq, zavodning atrof-muhitga, qishloq xo'jaligiga jumladan pillachilik sohasiga ta'siri bo'yicha qator muammolar mavjud.

Binobarin, mazkur muammoni yechish qishloq xo'jalik ekinlarining urug'larini yaxshilash ishiga katta qo'shilgan bo'lar edi. Tabiiyki, o'simliklar urug'larida vitaminlar ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham me'yoriy fiziologik jarayonlar buziladi. Shuning uchun qishloq xo'jaligida ishlatilayotgan o'simlik urug'ida vitaminlar miqdori me'yorida bo'lishi kerak, aks holda uning unuvchanligi, rivojlanishi va hosildorligi kamayadi. O'simliklar har xil kasalliklarga chidamsiz bo'lib qoladi. Masalan: gerbitsid-dalapion ta'sirida – PP vitamini, ya'ni nikotin kislotasining kamayishi natijasida oksidlanuvchi jarayonlar buziladi, degidrogenaza tipidagi fermentlar sintezi susayadi. O'simliklarning kasalliklarga chalinish sabablaridan biri vitaminlarning organizmda kamayishi natijasidir. Ammo hozirgi vaqtda atrof-muhit kimyoviy moddalar bilan ifloslanar ekan, buning uchun albatta vitaminlar miqdoriga ta'siri mavjud.

Qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan donlarda, ayniqsa atrof-muhit ifloslangan sharoitda yetilgan urug'lar tarkibida vitaminlar miqdori kamayishi ma'lum bo'ldi. (1998-2008 Norboev N., Samatova S.)

Demak, ifloslangan sharoitda o'stirilayotgan o'simlik urug'larida xususan tut daraxtining mevasi(urug'i)da vitaminlar miqdorini me'yorlashtirish va tutchilik va ekologiya fanlarining asosiy masalalaridan biridir.

Tojikiston aluminiy zavodi ta'siri doirasidagi o'sayotgan tut mevasi (urug'i) g'o'za, oshqovoq, pamildori, makkajo'xori urug'larini olib 24 soat B₁ vitamini Petri likopchasida filtr qog'oz ustida o'stirildi. Bu o'simliklar unib chiqishining 12 kuni uning o'sish sur'ati aniqlandi. Olingan natijalar ko'rsatdiki, (1-jadval) agar urug'lik materialga 5 mg/l B₁ eritma konsentratsiyasi bilan ishlov berilganda uning unuvchanligi o'sishi, massasi qiyoslovchi variantidan deyarli farq qilmadi. Bizning fikrimizcha 10 ml/l dan to 30 ml/l B₁ vitamin eritmasi bilan namlanganda urug'ning unib chiqishi qiyoslovchiga nisbatan pamildorida 16-20% yuqori ekanligi aniqlandi. B vitamin eritmasining 50-100 mg/l konsentratsiyasida o'simliklar urug'ining unishiga zararli ta'sir ko'rsatar ekan. Aluminiy zavodi ta'sir doirasida yetilgan o'simliklar urug'ini 20 mg/l B₁ – vitaminining har xil konsentratsiyalari bilan namlanib ekilganda 12 kunlik oshqovoq ildizining o'sishi qiyoslovchiga nisbatan 2-2,5 sm ga tezlashar ekan. Ammo tut niholchasining o'sishida biz sezilarli farqni ololmadik.

Tut niholchasi, kungaboqar o'simliklarining ildiz sistemasi 10-20mg/l B₁ vitamini eritmasi bilan namlanib o'stirilganda uning rivojlanishi qiyoslovchiga nisbatan yuqori bo'ldi.

Sariosiyo tumanining Dashnobod, So'fiyon jamoa xo'jaligi dalalaridan terib olingan qishloq xo'jalik ekinlarining urug'larini laboratoriya sharoitida V₁ vitaminining har xil konsentratsiyasi eritmalarida namlanib o'stirilganda 12 kunlik ildiz massasi o'lchanganda quyidagi natijalarni oldik.(jadval). Jadvaldan ko'rinnib turibdiki, 15-20 mg/l, pamildorida 15-20

mg/l bo‘lib, 18-20%, tarvuzda ham 20-30 mg/l bo‘lib, 28-31% mg/l bo‘lib, 20-21% va arpada 20-30 mg/l bo‘lib, 28-31% ga ildiz massasining oshishi kuzatildi.

Olingan natijalar ko‘rsatadiki, 5 mg/l B₁ vitamin eritmasida ftor birikmalari bilan ifloslangan dalalarda yetilgan qishloq xo‘jalik ekinlarining urug‘lari o‘stirishga qo‘yilganda ildiz massasining rivojlanishi 5-10 % ga yuqori bo‘lgan. G‘o‘za, pamildori ekinlarining urug‘lari 10-15 mg/l B₁ vitamin eritmasi bilan namlab, ishlov berilganda samaradorlik 25-35% ga oshgan. Bu vitaminning 30 mg/l eritmasi qovoq, g‘o‘za, pamildori kabi ekinlar urug‘i ildiz sistemasining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini aniqladik.

Tut niholchasida hatto 50 mg/l vitamin eritmasi ham ijobiy ta‘sir etib, ildiz massasining 34% ga oshishi kuzatildi.

Qolgan ildiz sistemasiga 50 mg/l B₁ eritmasi salbiy ta‘sir o‘tkazadi.

Shuni ham aytish kerakki, 15 mg/l vitamin B₁ eritmasi bilan namlangan va o‘stirilgan barcha o‘simliklar ildiz sistemasining massasi (makkajo‘xoridan tashqari) 7mg/l variantga 10-15% ga pasayganini ko‘ramiz. O‘simliklar urug‘i 25mg/l eritma bilan namlanib o‘stirilganda (Sariosiyo tumani Dashnobod, So‘fiyon nomli fermer xo‘jaliklarida) o‘simliklarda qiyoslovchiga nisbatan ildiz sistemi 10-25 % ga kamayganligi aniqlandi.

B₁ vitamini eritmasi miqdorini yanada oshirish 40-60 mg/l g‘o‘za va pamildori ildiz sistemasining chirib ketishini ko‘rsatadi, boshqa o‘simliklarda massasi 30-60% ga qadar kamayib ketishi aniqlandi. Sariosiyo tumanining aluminiy zavodidan chiqadigan chiqindilar bilan ifloslangan dalalardan terib olingan o‘simliklar urug‘ini vitamin V₁ eritmasi har xil miqdorlarda faqat namlab laboratoriya sharoitida o‘stirib unishi, o‘sishi va ildiz sistemasining massasini aniqladik. Bizning fikrimizcha tabiiy bir savol tug‘iladiki, agar shu o‘simlik urug‘ini vitamin B₁ – eritmasida o‘stirilsa, qanday natijalar beradi bu savolga javob berish maqsadida biz vitamin B₁ eritmasi har xil miqdorlarda eritmaları bilan to‘ldirilgan 1 l shisha bankalarda unib chiqqandan keyin 15 kun mobaynida suv rejimida o‘stirdik.

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, ildiz sistemasining o‘sishiga 1 mg/l boshqa vitamin B₁ – eritmasi bilan namlanib va keyingi muddatlarda shu miqdordagi eritmalarida o‘stirilsa, stimulyatsion effekt 3-7% pamildorida esa 17% ga oshar ekan. B₁ vitamini miqdorini 3-7 mg/l eritmasi bilan namlangan va o‘stirilgan o‘simliklarda 20-30% ildiz massasining o‘sishi ortganligini ko‘ramiz.

B₁ vitaminning har xil konsentratsiya eritmalarida namlangan urug‘larni unib chiqishi (% hisobida)

B ₁ eritmasini konsentratsiyasi mg/l	Tut urug‘i	G‘o‘za	Makka-jo‘xori	Kunga-boqar	Qovoq	Bug‘doy	Pamildori
Qiyoslovchi (Jarqo‘rg‘on)	92	90	89	91	93	87	83
Tajriba (Sariosiyo)	72	74	80	84	71	74	70
5	83	76	85	83	73	76	74
10	84	87	86	86	74	81	83

15	86	91	86	88	78	80	86
20	88	84	90	91	86	87	84
30	93	76	93	93	90	92	90
50	87	65	95	84	73	81	72
100	76	60	86	79	64	70	61
200	70	64	78	73	61	65	46

Shuningdek, zavodning faoliyati tufayli tut daraxtlari va boshqa mevali o‘simliklar hosildorligi pasayib, ayrim hollarda butunlay qurib qolishi kuzatilmoqda. Bu esa tut barglarining sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, ipak qurtchilik sohasidagi mahsulotlar hajmi va sifatiga ta’sir etmoqda.

Zavodning zararli chiqindilari nafaqat o‘simliklarga, balki inson salomatligiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida chaqaloqlar o‘limi ko‘rsatkichi yuqori bo‘lib, ayollar o‘rtasida kamqonlik va bo‘qoq kasalliklari keng tarqalgan.

Tojikistondagi "Talko" (Tojik alyuminiy kompaniyasi) alyumin zavodi Markaziy Osiyodagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo‘lib, mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi. Biroq, zavodning atrof-muhitga, qishloq xo‘jaligiga jumladan va odamlar salomatligiga ta’siri bo‘yicha qator muammolar mavjud.

Xulosalarimiz - Atrof-muhitga ta’siri:

1. Havoni ifloslantirish: Zavoddan chiqadigan chiqindilar, xususan vodorod ftorid, havo sifatiga salbiy ta’sir qiladi. Bu moddalar nafas olish yo‘llariga zarar etkazadi va o‘simliklar hosildorligini pasaytiradi.

2. Tuproq va suv resurslarining ifloslanishi: Zavod atrofidagi tuproq va suvlar ham zararli moddalar bilan to‘yinishi mumkin, bu qishloq xo‘jaligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

3. O‘simliklarga ta’siri: Zavod chiqindilari yaqin hududlarda tut va boshqa mevali daraxtlar hosildorligi pasayishiga olib keladi. Buning natijasida pillachilik va boshqa qishloq xo‘jaligi tarmoqlari zarar ko‘rmoqda.

Muammolarni hal etish bo‘yicha choralar:

1. Texnologiyalarni modernizatsiya qilish: Zavodda ekologik xavfsizlikni ta’minlaydigan zamonaviy texnologiyalarni joriy etish talab qilinadi.

2. Ekologik nazorat: Tojikiston va O‘zbekiston o‘rtasida chiqindilarni cheklash va ifloslanishning oldini olish bo‘yicha kelishuvlar zarur.

3. Ta’sirni ilmiy o‘rganish: Zavod atrofidagi hududlardagi ekologik va salomatlik muammolarini o‘rganish uchun xalqaro darajadagi ilmiy izlanishlar o‘tkazish muhim.

Qo‘shimcha ma’lumot:

Atrof-muhitni muhofaza qilish tashkilotlari va mahalliy aholi bu masalaga jiddiy e’tibor qaratishni talab qilishmoqda. Zavod faoliyatini ekologik xavfsizlik talablari asosida qayta tashkil qilish masalasi hanzuh muhim bo‘lib qolmoqda.

Mazkur muammoni hal etish uchun O‘zbekiston va Tojikiston hukumatlari o‘rtasida muzokaralar olib borilmoqda, ammo hozircha kutilgan natijalarga erishilmagan. Ekologlar va mutaxassislar bu masalaga jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ta’kidlamodalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17 yanvardagi « Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-4567-son qarori. – Toshkent, 2020. 1-6-b.
2. S.U.Samatova U.T.Daniyarov. Tut bargi nafas olish intensivligini atrof-muhitga, fasllarga, temperaturaga, namgarchilikka qarab o‘zgarishi. “Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi. 26-27, 2024.
3. S.U.Samatova U.T.Daniyarov. Surxondaryo viloyati ekologik sharoitining tut bargiga ta’siri. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. 5 (11/2) 2023 47b.
4. S.U. Samatova. Zaharli chiqindilar bilan ifloslangan sharoitda o‘sayotgan o‘simliklarda ftorli birikmalarning to‘planishi. "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida "Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, genetik va seleksiya yutuqlaridan samarali foydalanish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 35-38, 2025.
5. Norbaev N., Primochenko O. Vliyanie ftoristyx zasoleniy na soderjanie mineralnogo pitaniya selkoxozyaystvennyx kultur. //Tezisy dokladov uchastnikov 1-oy regionalnoy konferensii po migrasii soley na territorii Sredneaziatskogo regiona. Tashkent, 1988. -S.43-45.
5. Umarov Sh.R., Bekkamov Ch.I., Qurbanov I. “Pillachilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimi va tarmoq ozuqa bazasini ko‘paytirish istiqbollari”. O‘zbekiston yoshlari: agrar soham rivojida mening hissam” mavzusidagi yosh olimlarning masofaviy III-Respublika Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2020-yil 15-may). – Toshkent, 2020 y.